

JADIDCHILIK HARAKATI NAMOYONDALARI VA ULARNING G'OYALARI

Saidmurodov Doston Akbar o'g'li

Navoiy davlat universiteti tarix fakulteti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14918895>

Annotatsiya. Mazkur maqolada XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi Markaziy Osiyo hududida paydo bo'lgan jadidchilik harakati, uning namoyondalari va ularning ilgari surgan g'oyalari tahlil qilinadi. Jadidchilik harakati ma'rifatarvarlik va modernizatsiyani asosiy tamoyil sifatida ilgari surib, milliy uyg'onishning muhim bosqichi bo'lgan.

Kalit so'zlar: jadid, 1917-yil, Sulton Salim III, Tarjimon, Vashkivich, Teatr- bu ibratxonadir, huquqshunos, Adibi avval', ustoz kalon, tarbiya, Mirobod, Istanbul, Chig'atoy gurungi.

Jadidchilik harakatining faoliyati maktabdan boshlanib, so'ngra ijtimoiy siyosiy hamda matbuot sohalariga ham kirib bordi. „Jadidchilik“ harakati boshlanishiga nima sabab bo'ldi degan savolga javob berishdan boshlaymiz.

XIX asr oxiri XX asr boshlarida Rossiya mustamlakasi bo'lgan O'rta Osiyo qolaversa, Kavkaz va Volga bo'yida yashovchi xalqlarga har tomonlama tazyiq o'tkazishdan boshlanadi. Shunga javoban mustamlaka xalqlar tomonidan norozilik kayfiyatidagi qo'zg'olonlar, chiqishlar sodir bo'la boshlaydi. Bu nom dastlabki chiqishlar vaqtida ma'rifatarparvarlik harakati deb nom ola boshlagan. XX asr boshlariga kelib, haddi a'losiga ko'tarilgan. Ayniqsa, 1917-yilgi bolsheviklar to'ntarishidan keyin bu harakat siyosiy tus ola boshladi. Shu bilan birga, jadidchilik harakati ham, o'z maqsadlari, ozodliklari, vatan kelajagi yo'lida bu yo'ldan aslo ortga chekinmadi. Ushbu harakat siyosiy tus ola boshlaydi va bu harakat nomi jadidchilik harakatiga aylanadi.

„Jadid“ atamasi Turkiya turklarida ilk marta Sulton Salim III (1739-1802) hukmronligi davrida paydo bo'ldi. „Jadid“ atamasining lug'aviy ma'nosi „yangi“ demakdir. Bu so'z shunchaki „yangi“ yoki „yangilik tarafdori“ emas, balki keng ma'noda „yangi tafakkur“, „yangi inson“, „yangi avlod“ singari ma'nolarni o'zida mujassam etadi. Begali Qosimov o'z so'zlarida ta'kidlaganidek, jadidchilik oqim emas, harakat. Ijtimoiy, siyosiy, ma'rifiy harakat.

Jadidchilik harakatining dastlabi boshlanish o'chog'i qrim-tatar ma'rifatarparvari Ismoil Gasprinskiyning 1883-yilgi „Tarjimon“ gazetasiga borib taqaladi. Ismoil diniy va dunyoviy bilimni, bir nechta xorijiy tillarini egallab, Sharq va G'arb dunyosini taqqoslagan. Uning 1884-yilda Boqchasaroydagi „usuli jadid“ ya'ni yangi usul maktabining ochilishi ham ma'lum ma'noda muhim rol o'ynadi. Ushbu maktab atigi 40 kunda 12 o'quvchining savodini chiqaradi. Ismoil Gasprinskiy o'sha davrda Rossiya ichki ishlar vazirligining maxsus ishlar bilan shug'ullanuvchi Vashkivich degan xodimga rasmiy murojaat bilan chiqadi. Mashhur islohotchi Qrimdagi musulmon maktablarini isloh qilishini aytadi. Gasprinskiyning ushbu rasmiy murojaati ish bermagach, endigi navbatni O'rta Osiyo hududiga qaratadi. Uning tashabbusi bilan Toshkent, Samarqand, Buxoro hamda Farg'ona vodiylariga ma'rifatarparvarlik g'oyalari bilan kirib boradi va ushbu hududlarga ham yoya boshlaydi. Bir misol qilib olgan holda, Farg'ona vodiysida zamonaviy turdagi „usuli jadid“ maktabini tashkil etadi. Faqatgina bu hudud bilan cheklanib qolmaydi.

„Olamning nuri” deya ta’riflangan mo’jizakor Samarqand shahrida ham o’zining maslakdoshlari, o’zi bilan birga bir xil fikrlay oladigan g’oyadoshlarini ham ushbu ma’rifatparvarlik harakatiga chorlay boshlaydi. Gasprinskiyning tarafdorlari sifatida Mahmudxo’ja Behbudiy, Abduqodir Shakuriy, Saidahmad Siddiqiy-Ajziy kabi jadid otalari Samarqand hududidan maydonga chiqa boshlaydi. Turkistondagi jadidchilik harakati taniqli namoyondasi, „jadidlar otasi” deb tan olingan mashhur dramaturg va publitsist Mahmudxo’ja Behbudiy jadid adabiyotida chuqur iz qoldirdi. Behbudiy 18 yoshida qozixonada mirzolik qila boshlaydi. So’ngra o’z ustida qunt bilan ishlay boshlagach qozi, muftiy kabi yuksak lavozimlarga ko’tarila boshladi. Behbudiy g’oyalarining ajralib turishi, dunyoqarashining shakllanishida hamda mushtarakligida Ismoil Gasprinskiyning ham ma’lum ma’noda hissasi beqiyos. U ham boshqa ziyolilar kabi XX asr boshlarida Turkiston o’lkasida ro’y berayotgan siyosiy voqealarga jim turib qaray olmadi. Mahmudxo’ja Behbudiy XVI asrdan boshlangan tushkunlik, inqiroz o’z vatani mustaqilligini tortib olish xavfini bartaraf qilish maqsadida „usuli jadid”, „usuli savtiya” kabi maktablarni ochilishi qolaversa, o’z hisobidan ham yosh avlodni ilmi, ziyoli qilish, zamonaviy maktab g’oyasini qurishni ilgari surdi. Atrofdagi voqeahodisalarni xalq ommasiga yetkazish maqsadida 1914-yilda „Oyna” jurnalini chiqaradi. Uning tashabbusi bilan o’z otasi sharafiga „Behbudiya” kutubxonasini va teatr-studiyalarini tashkil qildi. Turkiston ilg’or ziyolilarining yutuqlar borasidagi eng salmoqlisi va muhim e’tiborga sazovor bo’lgani- xalq ta’limi tizimi yaratilishi va milliy matbuotga asos solinishi edi.

O’zbek milliy teatrining shakllanishida jadid olimlarining o’rni beqiyos. Shu borada birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov „Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch” asarida: Qachonki milliy madaniyatimizning uzviy qismi bo’lgan teatr san’ati xususida so’z borar ekan, buyuk ma’rifatparvar Mahmudxo’ja Behbudiyning: „Teatr- bu ibratxonadir”, deb aytgan fikrini eslash o’rinlidir”-deb yozadi. Teatr tashkil qilinishining asosiy sabab va vazifalari, rus bosqinchilarining davlat erkinligi, ozodligi va mustaqilligiga putur yetkazayotganini sahnada aks ettirish orqali xalq ongini, milliy iftixorini tubdan uyg’otish edi. Behbudiy o’z vatani mustaqilligi, o’zbek degan sharaflil va muqaddas nom hamda shu bilan bir qatorda o’zligiga ega bo’lish uchun qo’lidan kelgan barcha yordamini, kuch-g’ayrati va shijoatini ayamadi.

Chetdan olib qaraydigan bo’lsak, ushbu jadidchilik harakati vakillari va g’oyalari faqat Samarqand bilan cheklanib qolmasdan, boshqa hududlarga ham o’z ta’sirini o’tkaza boshladi. Toshkentda ko’zga ko’ringan jadid vakillaridan Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy va Rossiyada huquqshunoslik ta’limi bo’yicha ta’lim olgan birinchi o’zbek advoati Ubaydullaxo’ja Asadullaxo’jayevlarni sanab o’tishimiz lozim. 1904-yildan Turkistonda ro’y berayotgan ijtimoiy-siyosiy, ma’rifiy harakatlarning faol ishtirokchisi bo’lmish Munavvarqori Abdurashidxonov ham jadidchilik tafakkuri va g’oyalarini targ’ib qilish, milliy gazeta va jurnallar tashkil qilish hamda jadid teatri va matbuoti tashabbuskorlaridan edi.

Mustamlakachilik zulmi mahalliy aholini oddiy huquqlaridan ham mahrum qilib, o’zlariga tobe qilib qo’yadi. Rossiya imperiyasi generali Skobelov aytganidek, „Biron bir xalqni yo’q qilmoqchi bo’lsang, uni jang qilib, yoki bombardimon qilish shart emas. Shunchaki, ma’naviyati va tilidan mahrum qilsang shuni o’zi yetadi”- degan so’zlarini to’g’ri anglab va tushunib yetgan Turkiston jadid ma’rifatparvarlari ham oq-qorani tanib, fojining sababi xalqning savodsizligi, ma’rifatsizligidan xolos qilish edi. Shu maqsadda, Munavvarqori ham „Taraqqiy” gazetasining 1- va 2-sonlarida bosmadan chiqqan „Bizning jaholat-jahli murakkab” maqolasida aytib o’tilganidek, eski va diniy mazmundagi zamon talablariga javob bermaydigan maktablarni tugatishni yoritib beradi. Uning maqsadi yirik tartibdagi maktablar emas, balki xalq uchun qulay bo’lgan kichik maktab va madrasalarni tashkil etib, uning zamirida zamonaviy,

ijtimoiy va kelajak fanlarini o'qitishni ta'kidlab o'tadi. Shu maqsadda 1907-yilda „Adibi avval” va „Adibi soniy” kabi maktab darsliklarini o'zi ishlab chiqadi. Bu asarlari uni asl iste'dodi, xalq dardini o'ylaydigan jonkuyar qahramon sifatida tanitadi. Munavvarqorining „Har kim ekanini o'rar” she'ri ham axloqiy-ma'naviy mazmunda yozilgan bo'lib, unda insonning asl mohiyati va fe'l-atvori uning amallari orqali namoyon bo'lishi haqida aytib o'tiladi.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, Toshkent jadidlari orasida „ustozi kalon” darajasini olgan Munavvarqori butun mehnat faoliyati davomida millat faoliyati, xalq kelajagini o'ylovchi jadid arbobi sifatida uning g'oylari yo'g'rilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning 2020-yil 30-sentabrida „Ma'rifatparvar jadidchilik harakati namoyondalarini mukofotlash to'g'risida” gi farmoniga asosan XX asrda ma'rifatparvarlik yetakchisi, asosan Toshkentda faoliyat yuritgan, kelajak avlodlarni farovon hayoti uchun qayg'urgan Abdulla Avloniy - „Buyuk xizmatlari uchun” ordeni bilan mukofotlanadi. Abdulla Avloniy ma'rifatparvar adib, jamoat arbobi, publitsist, pedagog. Uning g'oyalari va qarashlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak ta'lim, tarbiya, yaxshi xulq, axloq tarbiyasi kabilarni ilgari suradi. Tarbiya haqida gap ketadigan bo'lsa, Avloniyning „Turkiy guliston yoxud axloq” asarini chetlab o'tmaslikning iloji yo'q. U tarbiyani shunday ta'riflaydi: - „Tarbiya-„pedagogika” ya'ni bola tarbiyasining fani demakdir”. Bola tarbiyasining rivojlanishida ta'lim va tarbiya uyg'unligi va bir-birini to'ldirishini ta'kidlab o'tadi. Boshqa jadidlar kabi Avloniy ham xalqni qoloqlik botqog'idan, ongli va savodli xalqni tarbiyalash, o'z mustaqilligiga erishish yo'lida bor fidoyiligini, jasurlik va matonatini ko'rsatadi. 1904-yilda Mirobodda usuli jadid maktabini ochadi.

Bu maktab eski madrasaviy ta'lim uslubidan farqli ravishda, jadidchilik harakatining ilg'or tamoyillari asosida tashkil etilgan. Unda eski usuldagi maktab faoliyati singari yodlash va takrorlashga emas, balki mantiqiy tushunish va fikrlashga asoslangan. O'quvchilarga o'zbek tili, rus tili, tarix, arifmetika va siyosatshunoslik kabi fanlar o'tilgan. Maktabda ta'lim berish usuli o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi interaktiv muloqotga asoslangan bo'lib, bu jadid maktablarining eng katta yutug'i hisoblangan. Ilg'or fikrli yoshlarni tarbiyalash va Turkiston xalqlari orasida ilm-ma'rifatni keng yoyish asosiy maqsad qilib qo'yilgan.

Bu davr jadid adabiyotining ko'zga ko'ringan vakillaridan biri Abdurauf Fitrat edi. U Turkistonda ma'rifat, milliy uyg'onish va mustaqillik g'oyalarini ilgari surgan. 1909-1913-yillarda Istanbulda pedagogika va adabiyot sohasida tahsil olgan. Tahsil jarayonida turk, arab fors tillarini mukammal o'rgangan. U yerdan ma'rifatparvarlik g'oyalari bilan qaytgan. Fitrat „Yosh buxorolilar” harakati yetakchilaridan biri bo'lib, Buxoroda islohotlar o'tkazishga harakat qilgan. U so'l jadidchilarga boshchilik qiladi. Yangiliklardan boxabar bo'lgan, yashab turgan joyining ahvolini tashqaridan ko'ra bilgan hamda yangiliklar kiritish zarurligini anglab yetgan. Uning g'oyalari yuqorida keltirilgan fikrlarga asosan ta'lim va til sohalarini rivojlanishi va yuksalishiga qaratilganligi sababli, ta'lim va madaniyat vaziri sifatida faoliyat yuritgan. 1918-yil oxirlarida safdoshlari va maslakdoshlari bilan „Chig'atoy gurungi” nomli madaniy birlikni ta'sis etadi. Ushbu madaniy guruhning o'z oldiga qo'ygan vazifa va maqsadlari turkiy tilni yangilash, badiiy adabiyotni boyitish uchun eski va yangi turkiy asarlarni Turkiston bo'ylab jamlash g'oya tarafdorlari edi. Fitrat ham 1923-1930-yillarda, „Sarf” nomli o'zbek tilining birinchi grammatikasini yozadi. O'zbek tilining yaratilishi hamda shu bilan birga rivojlanishi uchun o'z g'oya va takliflarini kiritgan. Fitratning ushbu o'zbek jamiyatining negizi, taraqqiyotining asosi bo'lgan o'zbek tilining yaratilishida ushbu jadid ma'rifatparvarining o'rni va hissasi beqiyosligini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Abdurauf Fitrat, Mahmudxo'ja Behbudiy kabi jadid ma'rifatparvarlari ilgari surgan g'oya va takliflar hozir ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Hozirgi davrning mana shunday rivojlangan, gullab yashnagan davriga yetib kelishning, biz yoshlarning ham shijoatimizni oshirishga asos bo'lgan hamda timsoli sifatida qaraladigan ma'rifatparvar olimlarning o'rni behisob ekanini yana va yana ta'kidlaymiz albatta. Munavvarqori va boshqa jadidlar yangi usul maktablarini tashkil qilgan, darsliklar yaratgan. Holbuki, vatan iftixori, yurt ozodligi hamda kelajagi uchun mablag'larini ham ayashmagan. Hatto yosh avlodni Turkiya, Germaniya kabi ilm va boshqa sohalar bo'yicha rivojlangan davlatlarga yuborib, zaruriy kasblarni egallab, ta'lim olishi va o'sha narsalarni o'zimizda joriy etishi uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib bergan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Begali Qosimov. Milliy uyg'onish: jasorat, ma'rifat, fidoiylik. Toshkent. „Ma'naviyat“ nashriyoti-2002yil. 4-5 bet.
2. Mahmudxo'ja Behbudiy. Muhtaram yoshlarga murojaat. Oyna jurnali-1914-yil, 41-son.
3. Munavvarqori Abdurashidxonov. Xotiralarimda. (jadidchilik tarixidan lavhalar) - T: „Sharq nashriyoti. 2001yil. 108-109-bet.
4. Islom Karimov. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. „O'zbekiston“ nashriyoti- 2008-yil. 12-bet.
5. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent. 1917-yil. 3-bet.
6. Adib Xolid. „ Making Uzbekistan: Nation, Empire and Revolution in the early USSR-2015. 8-bet. O'zbekiston: millatning tavallud topishi. Sharifjon Ahmedov tomonidan o'zbek tiliga tarjima varianti.